

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO

ESCUELA PROFESIONAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO

SEMINARIO INTERNACIONAL
"EXPANSIÓN METROPOLITANA, CASO DE ESTUDIO CIUDAD DE MANAGUA"

Certificado

Otorgado a:

ARQ. DANNA GUTIÉRREZ

Por su Participación como:

PONENTE

Al Seminario Internacional "EXPANSIÓN METROPOLITANA, CASO DE ESTUDIO CIUDAD DE MANAGUA" organizado por la Subdirección de Investigación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú, y el Grupo de Investigación Arquitectura y Ciudad (ARCI), llevado a cabo el día 27 de mayo del 2022.

Puno, 27 de mayo del 2022

Dr. Ariel Rogelio Velazco Cárdenas
Vicerrector de investigación – UNA PUNO

M. Sc. Fredy Calsin Apaza
Subdirector de Investigación, EPAU